

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SU CONTRIBUCIÓN EN LOS AMBIENTES VIRTUALES

Collaborative learning and its contribution in virtual environments is

AUTORES: Mora Arístega Angélica Margara ^{1*}

Mora Arístega Julio Ernesto ²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: amoraa@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 16 / 08 / 2020

Fecha de aceptación: 16 / 11 / 2020

RESUMEN

El campo educativo online o virtual que actualmente estamos viviendo involucra el desarrollo de orientaciones hacia el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, la puesta en marcha de esta técnica didáctica representa todo un reto y desafío constante al cual se enfrentan las instituciones educativas- docentes-estudiantes dentro de los parámetros virtuales diariamente día con día y con las dificultades de conectividad que se presentan. Uno de los orígenes radica en los tiempos y horarios de todos los participantes, ya que por sus ocupaciones suelen ser disímiles. Esta flexibilidad, si no está conducida de una buena tutoría y un dinámico diseño instruccional, seguramente generarán un estudiante abandonado, que sólo enciende el computador o teléfono cuando realiza las actividades y se desconecta del aula virtual sin tener interés alguno. Ante estos hechos suscitantes puede crearse un aula donde el grupo desestime la importancia de la interacción social dentro de la cobertura virtual ,la cual es notable en la construcción de conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico y la generación de habilidades competencias y talentos para trabajar en equipo pero colaborativamente herramientas tan necesarias para el estudiante y profesional de hoy.

¹Lic.-Ciencias de la Educación-Msc. Docencia y Currículo, amoraa@utb.edu.ec

²Lic.-Ciencias de la Educación-Msc.Docencia y Currículo jmora@utb.edu.ec

Es por ello que, en este artículo, departiré sobre la fundamentación del aprendizaje colaborativo, desafíos y cómo podemos mejorar nuestras prácticas mediante el empleo apremiante del mismo teniendo en claro que el aprendizaje colaborativo determinado como tareas de aprendizaje en las que los estudiantes o participantes trabajan juntos en grupos lo suficientemente pequeños como para que todos participen en una tarea colectiva claramente asignada.

Palabras clave: *Aprendizaje Colaborativo-Campo educativo-Construcción de conocimientos-Tarea Colectiva.*

ABSTRACT

The online or virtual educational field that we are currently experiencing involves the development of orientations towards collaborative learning. However, the implementation of this teaching technique represents a constant challenge and challenge faced by educational-teacher-student institutions within the virtual parameters daily day by day and with the connectivity difficulties that arise. One of the origins lies in the times and times of all participants, since their occupations are usually dissimilar. This flexibility, if not driven by good tutoring and dynamic instructional design, will surely generate an abandoned student, who only turns on the computer or phone when performing the activities and disconnects from the virtual classroom without ny interest. In the face of these questions, a classroom can be created where the group dismisses the importance of social interaction within virtual coverage, building knowledge, developing critical thinking and generating skills and talents to work as a team but collaboratively tools so necessary for today's student and professional. That is why, in this article, I will discuss the foundation of collaborative learning, challenges and how we can improve our practices through the pressing use of it, making it clear that collaborative learning determined as learning tasks in which students or participants work together in groups small enough for everyone to participate in a clearly assigned collective task.

Keywords: *Collaborative Learning-Educational Field-Knowledge Building-Collective Task.*

INTRODUCCIÓN

¿En qué medida influye el aprendizaje colaborativo en las clases virtuales?

Concedores de que el Aprendizaje colaborativo permite desarrollar en los estudiantes un proceso de autonomía en la adquisición de sus conocimientos, habilidades, destrezas, talentos y potencialidades es necesario rever que estrategias didácticas empleo a diario en mis clases virtuales y en qué medida estas forjan el aprendizaje colaborativo. Así mismo, la interacción con sus compañeros es más dinámica y crítica se efectúa sin dejar de lado la empatía que es una herramienta sumamente importante dentro del PEA(Proceso-Enseñanza-Aprendizaje.)

Por lo cual se determina que ,este estilo de aprendizaje basado en generar tácticas que involucren los esfuerzos y experienciación de cada estudiante en cooperación con su grupo de clases y trabajo, forjando como resultado que todos los participantes se afanen por un mutuo beneficio de aprendizaje entonces surge la pregunta.

Entre las dimensiones podemos matizar lo siguiente que en el aprendizaje colaborativo predominan tres recapitulaciones esenciales y primordiales que consienten las 3C:

De desarrollo cognitivo -constructivista-y realista entre ellos se decretan lo siguiente.

A.-Cooperación: Elemento imprescindible para apoyarse con la finalidad de construir conocimientos y desarrollar habilidades sociales para el trabajo en equipo en todo momento y especialmente en la educación generada en el periodo 2020 en el nivel educativo.

B.-Compromiso: El cual debe ser: **Individual** primero para elaborar eficientemente la actividad que se le ha asignado y **Grupal**, con el fin de ser avalista del cumplimiento de las tareas de los demás y por ende de la meta final propuesta.

C.-Comunicación: Elemento indispensable para el intercambio de información, ideas, opiniones, ayuda, críticas, experiencias y la solución de problemas.

Conseguir concertar estos tres elementos, en ocasiones propias de aprendizaje resulta muy embarazoso en detalladas actividades, ya que generalmente el estudiante al ingresar a una clase de modalidad virtual, se encuentra con estas generalidades.

1.-Compañeros con perfiles heterogéneos

Los tiempos y horarios de todos por sus distintos quehaceres no siempre son simultáneos, lo cual dificulta poder organizarse como equipo en diversas ocasiones.

2.-Existen estudiantes que no están preparados para trabajar colaborativamente

Lo que implica que el tutor y los estudiantes deben sacrificar tiempo esfuerzos y experiencias para dedicarse a integrarse en valoración del compromiso y unidad para la cooperación dentro de la comunidad virtual de aprendizaje en estos momentos coordinando cada una de las actividades mancomunadamente.

3.-Los estudiantes necesitan tiempo para generar empatía con sus compañeros

Todos sabemos que generar empatía (Colocarse en el lugar del otro) en un grupo involucra un proceso gradual que puede tomar bastante tiempo; sin embargo, los lapsos para culminar las actividades nos obligan actuar desde el inicio con esta forma empática de llevar a cabo la generación de aprendizajes. Por lo se considera trabajar en chat, foros, wiki entre otros.

4.-Muchas actividades están diseñadas bajo la asincronía

Esto genera cierta preocupación, desazón descontento y desconcierto, ya que el estudiante debe adaptarse a el ritmo de sus otros compañeros, por lo cual en ocasiones tendrá que esperar una respuesta para continuar su trabajo, pero siempre debe mantenerse la calma y la unidad para alcanzar el aprendizaje colaborativo.

¿Qué debemos hacer para que el Aprendizaje Colaborativo sea Efectivo?

Como perennemente se ha expresado en diversas ocasiones la clave del éxito es una buena organización en todo momento y especialmente ahora que se genera Aprendizajes de modalidad virtual por ello el rol del **docente virtual**, que aunque no es el protagonista totalitario del aprendizaje, si es el responsable de planificar ,mediar, experimentar y supervisar el desarrollo de todo el proceso gradualmente y en todo instante , por eso se recomienda que antes de encaminarse a aplicar este tipo de aprendizaje tenga claro lo siguiente:

Escoja el tema para trabajar bajo el aprendizaje colaborativo de manera pertinente.

Para ello se recomienda basarse en un esquema donde se requiera el caso tratar urgentemente una temática ajustándose a que el currículo es abierto y flexible.

La solución de un problema, el aprendizaje conceptual o la divergencia del pensamiento.

Ya se ha justificado que los trabajos en conjunto son sumamente interesante y efectivamente bajo estas premisas y propuestas mediante el método basado en proyecto que les ayuda a descubrir que son capaces de hacer y construir.

Seleccione adecuadamente el tamaño del equipo.

Tomar en cuenta el proyecto a desarrollar como, cuando, el tiempo de ejecución, los recursos disponibles, la dificultad de realizar las actividades, entre otras experiencias.

Establezca los miembros del equipo.

De acuerdo a mi experiencia, (aunque no lo parezca) los equipos múltiples suelen ser muy efectivos, ya que la necesidad de la discusión, debate, justificación y explicación crea dominio para que se dé la cooperación verdadera.

Asigne roles a cada miembro líder de la clase.

Las responsabilidades contienen el registro de actividades, motivación, inspeccionar los tiempos, secretario. Si consideras alguna otra recomendación te invito compartirlo en los comentarios o debates asincrónicos en determinadas plataformas zoom, Google meet teams salas de messenger webwwinar mensajería instantánea, foros, chats wikis entre otras.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL AMBIENTE VIRTUAL

Promueve la interacción de las formas y del intercambio verbal entre las personas del grupo.

Valora la contribución individual.

Estimulan habilidades personales y de grupo.

Crea sinergia al aprovechar el conocimiento y experienciade los miembros.

Exige evaluar las actividades realizadas por los estudiantes para el logro de los objetivos propuestos.

1.-LOS 4 PILARES DE LA EDUCACIÓN

Según Delors, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Este tipo de aprendizaje resulta clave para cada niño y niña, ya que pretende que estos aprendan a comprender el mundo que les rodea con el fin de sentir el placer de comprender, conocer y descubrir.

Aprender a conocer

Delors define este aprendizaje como un medio y finalidad de la vida humana en cuanto a que el objetivo no se trata de la mera adquisición de conocimientos, sino, más bien, al dominio de los instrumentos mismos del saber.

Este tipo de aprendizaje resulta clave para cada niño y niña, ya que pretende que estos aprendan a comprender el mundo que les rodea con el fin de sentir el placer de comprender, conocer y descubrir.

Aprender a ser

Uno de los principios fundamentales que estableció la Comisión Internacional consistía en que la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona.

Para Delors, la educación tiene la imperiosa función de conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud.

De este modo, Delors reflexiona y dice que, para lograr esto, resulta clave conceder en los espacios educativos un espacio a la imaginación y a la creatividad, necesario para el futuro mundo cambiante.

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás

Aprender a vivir juntos consolida las bases de educar a los niños en convivencia como una necesidad, especialmente en nuestro contexto social actual.

Los esfuerzos por avivar y, en definitiva, exaltar la ideología de la competitividad en los niveles profesionales está llegando también a nuestras aulas. Esto está calando hondamente en la forma de comunicarse y relacionarse de los más pequeños, así como en su forma de concebir el mundo.

Aprender a hacer, el gran reto de los cuatro pilares de la educación.

Por último, respecto al aprender a hacer, Delors señala este tipo de aprendizaje como necesario para la acción sobre lo que nos rodea. Es decir, la capacidad de poder influir sobre el propio entorno. Profesor con sus alumnos en clase de ciencias y tecnología.

“La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar en él”.

2.-ESTRATEGIA

EL DOCENTE DEBE FOMENTAR LO SIGUIENTE

- ✓ Iniciativa
- ✓ Lealtad
- ✓ Autocrítica-Crítica
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Autodeterminación -Optimismo

3.-ESTRATEGIA

- ✓ USO DE LAS TICS
- ✓ Grupos Virtuales
- ✓ Uso del internet
- ✓ Transmisión de la información
- ✓ Chat
- ✓ Wiki

4.-ESTABLECER EL TRABAJO COLABORATIVO CLASES VIRTUALES.

APRENDIZAJE DINÁMICO

ESTUDIOS DE CASOS

INVESTIGACIONES DOCUMENTALES

FOROS

Crea cursos modernos con un buen diseño instruccional

METODOLOGÍA

Los métodos que se aplican en este trabajo es la experimentación propia de aprendizajes organizando pequeños grupos con la finalidad de instituir los vínculos y requisitos necesarios para la cooperación. Pero a pesar de tener eso en común, cada uno representa una manera diferente de tramitar las actividades de enseñanza aprendizaje, lo cual hace que unos sean más convenientes que otros para desarrollar determinados aprendizajes en las diferentes áreas de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje colaborativo soportado por ordenador, denominado en inglés Computersupported-collaborative Learning (CSCL), ha sido objeto de numerosas investigaciones desde el abandono de la instrucción asistida por ordenador con énfasis en el autoaprendizaje dirigido, hace más de treinta años. Entre otros motivos, porque la interacción y la comunicación mediada por la tecnología tienen requerimientos específicos y necesitan su propia fundamentación (Stahl, 2003). Y también

porque se ha considerado una de las mejoras formas de promover y lograr cambios en las prácticas educativas (Badia, Becerril y Romero, 2010). CSCL es un marco general que engloba a las investigaciones que utilizan la tecnología como principal medio de comunicación y como recurso para fomentar el aprendizaje colaborativo. Luppicini (2007) considera que CSCL sólo incluye a los grupos que utilizan ordenadores en el mismo lugar y al mismo tiempo para trabajar tareas en colaboración. Sin embargo, en este trabajo aceptamos la definición alternativa de Resta (2007), que considera que CSCL es el campo de investigación centrado en determinar cómo la tecnología puede facilitar el aprendizaje y la creación de conocimiento a través de las interacciones y los procesos de aprendizaje en grupo.

No hay método mejor ni más adecuado que los otros, se trata de utilizar en cada momento, y circunstancia de aprendizaje aquel que se adapte más a nuestras necesidades en función del grupo de estudiantes tal como ahora y la actividad a desarrollarse de manera que se potencien los factores que faciliten la cooperación y el aprendizaje.

Especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes. Este método favorece la interdependencia de los alumnos, ya que la información se da a los alumnos distribuida en partes (tantas como componentes del equipo), como si fuesen las piezas de un rompecabezas. Cada alumno obtiene una parte de la información innecesaria para realizar la tarea, convirtiéndose en “experto” de su pieza del puzzle o parte de conocimiento. Los miembros del equipo son responsables de conocer a fondo la información que les corresponde, enseñarla y aprenderla y aprender la información presentada por los otros miembros del equipo.

Learning Together. Aprender juntos (Johnson y Johnson, 1999).

En equipos heterogéneos de 4 o 5 miembros, los alumnos cooperan para obtener un producto en grupo. La recompensa se basa en la media del equipo establecido a partir de los progresos individuales.

Reciprocal Teaching o Enseñanza Recíproca (Palincsar y Brow, 1984; Palincsar y Herrenhohl, 1999)

Esta modalidad de aprendizaje cooperativo fue diseñada para desarrollar la lectura comprensiva. En la enseñanza recíproca cada miembro del grupo se ocupa de desarrollar

una de las operaciones cognitivas que un buen lector haría para comprender un texto. Después de la lectura y el resumen de un fragmento por parte de uno de los miembros del equipo, otro hace preguntas, otro responde las preguntas y por último otro anticipa lo que vendrá después.

La evaluación tiene lugar a tres niveles: coevaluación de la presentación en grupo, coevaluación de las contribuciones individuales al grupo y evaluación del material producido por el grupo.

RESULTADOS

Al aplicar el aprendizaje colaborativo dentro del contexto virtual hemos alcanzado compartir experiencias positivas en un 80% del estudiantado bajo nuestra tutoría desde el contexto sincrónico también se han hecho más empáticos y reflexivos trabajan con dinamismo y potencian su pensamiento crítico a través de la gama de actividades que realizan.

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

1.- ¿Crees que tus actuaciones están relacionadas con lo que aprendes todos los días en tus clases online?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes Escuela Miguel de Cervantes

Autora: Angélica Mora Aristega

Gráfico 1 Relación de las actuaciones y el aprendizaje colaborativo diario.

Análisis e interpretación El referente de casi el 80% de los estudiantes encuestados manifestaron que sus emociones si están relacionadas con lo que aprenden todos los días, en tanto que un 15% expreso que a veces y un 5% dijo que no. Esto se fundamenta con lo

que sostiene (Daniel Goleman 2011) cuando manifiesta que la *Inteligencia Emocional* es el mismo hecho de que los sujetos puedan desenvolverse por sí mismo, y adquirir todo tipo de conocimiento lo que se evidencia en el medio, es una habilidad consciente de las emociones , de allí considero que la escuela debe motivar situaciones que posibiliten el desarrollo de la IE tomando en cuenta que en el quehacer educativo están inmersas las características físicas ,mentales afectivas y sociales.

2.- ¿Ustedes son capaces de manejar aprietos que se presentan sin la ayuda de otras personas mayores mediante el trabajo colaborativo en sus clases virtuales?

Gráfico 2 Manejo de aprietos en el aula

El 43% de los encuestados expresaron que pueden manejar conflictos por sí solos con los otros le ayudan a estar dispuesto emocionalmente, en tanto que un grupo del 53 % se mostró negativo reacio. Es evidente observando el gráfico que los estudiantes se expresan negativos al decir que las emociones inciden en ellos. Esta consideración reafirma el hecho de que para fortalecer las relaciones interpersonales en el plano emocional el individuo busca experiencias agradables a través de una tendencia a la autorregulación (Rogers Carl en su apartado del 2011-2019)

Gráfico 3 Cómo interactuar con tus compañeros (as)

Los estudiantes encuestados en un 53% manifestaron que la actitud positiva de Interactuar con otros les ayuda para mantener un equilibrio emocional, en tanto que un 47%. Es satisfactorio ver en este gráfico como los estudiantes dicen que la actitud positiva que toman frente a los problemas les ayuda a mantener un equilibrio emocional, lo que nos da a entender que se puede deber a la confianza que les muestren dentro del salón de clases, para aquellos que no lo consideran así es quizá a que no tienen un equilibrio emocional en ninguno de sus aspectos, porque como señala León, B. (2017) “.

4.- ¿De las siguientes estrategias selecciona aquellas que considera que se han utilizado en tus clases virtuales para Desarrollar el trabajo colaborativo?

Gráfico 4 Estrategias que se han utilizado en el aula para desarrollar el A.C

Según los encuestados expresan en un 32% que las **estrategias** que más se ha utilizado en el aula para Desarrollar el trabajo colaborativo es el autoconocimiento, un 26% expresó que

es la autorregulación, el 27% expreso que era la empatía, un 5% dijo que el trabajo con otros, en tanto que un 3% se inclinó por el autocontrol, solo 1% se refirió a las relaciones afectivas y un 2% dijo que son las relaciones con otros. Es evidente observando el gráfico que los estudiantes en su mayor parte se inclinaron por el autoconocimiento, y muy pocos expresaron que la estrategia más utilizada eran las relaciones afectivas, puede ser que sientan que sus docentes no muestran afecto al momento de impartir sus cátedras, solo son imponentes, es decir que para ellos importa lo que es el resultado.

5.- ¿Crees que las emociones tienen relación con el aprendizaje colaborativo que mantienes en el aula virtual a diario?

Gráfico 5 Emociones y aprendizaje Colaborativo

El 69% de los estudiantes encuestados expresaron que las emociones si tiene relación con el aprendizaje colaborativo que mantienes en el aula a diario, mientras que el 31% restante expresó que no. Es muy favorable observar que los estudiantes en su mayor parte expresan que las emociones si tiene relación con el aprendizaje cooperativo que mantienen en el aula a diario, porque esto puede hacer posible la integración y el trabajo en equipo que a su vez lo convierte en significativo, para los que opinaron en forma negativa puede deberse a que los docentes que imparten clases en su salón no brindan esa misma posible de trabajo.

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA

1.- ¿Cree usted que las estrategias empleadas en las clases virtuales están vinculadas con el proceso de interaprendizaje y el aprendizaje colaborativo?

Gráfico 6 proceso de interaprendizaje

En un 86% de los encuestados expresan que las estrategias desarrolladas si están vinculadas con el proceso de interaprendizaje, el 9% dice que a veces, y un 5% que estos no están vinculados. Es notable que los encuestados dicen que las estrategias si están vinculadas con el proceso de interaprendizaje. Como lo establece (Bisquerra y Pérez, 2011). Y esta es, sin lugar a dudas, también misión de la Escuela que, junto a las madres, padres y tutores de los alumnos, asume el desafío de facilitar las experiencias de aprendizaje colaborativo que facilitarán y predispondrán al niño (y al adulto) a gozar de una vida más feliz y plena; con menos conflictos.

2.- ¿Piensa usted que los estudiantes que dirige pueden manejar los conflictos del aula (virtual) sin la ayuda de otros?

Gráfico 7 Estudiantes manejan conflictos en el aula

Los docentes encuestados manifiestan en un 68% que los estudiantes que dirige siempre pueden manejar los conflictos del aula sin la ayuda de otros, en tanto que un 18% respondió que nunca, y un 14% que a veces.

Es observable que en su mayoría los docentes dicen que sus estudiantes pueden resolver conflictos del aula sin contar con la ayuda de otras personas, otro porcentaje considera que nunca lo pueden hacer. Es claro que como lo establece (Goleman 2018) Que es primordial que los niños y niñas estén preparados emocionalmente para resolver conflictos dentro y fuera de su hogar o escuela porque sólo así son seres que demuestran que no son dependientes de otros es hora entonces que las instituciones educativas abordemos lo importante que es el desarrollo emocional.

3.- ¿Considera importante el Desarrollo Social de los estudiantes para desarrollar el aprendizaje colaborativo?

Gráfico 8 Desarrollo social y Aprendizaje colaborativo

El 91% de la parte encuestada manifiesta que importa mucho el Desarrollo Social de los estudiantes para desarrollar el aprendizaje colaborativo, en tanto que un 5% dice que nada y un 4% que poco. Es totalmente considerable que para los docentes es muy importante el Desarrollo Social de los estudiantes para desarrollar aprendizaje colaborativo. Siendo el desenvolvimiento social de trascendental importancia como lo argumenta (Goleman 2015) del crecimiento o desenvolvimiento social de los niños Todas las emociones son impulsos para actuar y para enfrentarnos a la vida. La inteligencia emocional es la habilidad para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de forma adecuada.

4.- ¿De las siguientes estrategias seleccione aquellas que considera contribuyen al desarrollo del aprendizaje colaborativo dentro de la virtualidad?

Gráfico 9 Estrategias que consideran para desarrollar el aprendizaje colaborativo en los entornos virtuales.

De los encuestados el 54% manifiestan que el autoconocimiento es la estrategia que más contribuye al desarrollo del aprendizaje colaborativo, el 25% expresa que es la autorregulación, un 9% piensan que es la empatía y el trabajo con otros, y un 5% opinan que es el autocontrol.

Es considerable notar que para los docentes encuestados la estrategia con mayor relevancia es el autoconocimiento lo que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones,

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, la escuela, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal siendo el autoconocimiento una postura propia de la preparación de cada individuo

5.- ¿Los docentes conocen de estrategias útiles para el desarrollo del aprendizaje colaborativo?

Gráfico 10 Conocimiento de estrategias por parte de los docentes

El 100% de los docentes encuestados reconocen no saber cuáles son las estrategias útiles para el desarrollo del aprendizaje colaborativo. Es importante antes de iniciar un proceso en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2016). y debe desarrollar desde los primeros años de vida de una persona, ya que las emociones se expresan desde el nacimiento. Un niño/a debe de ser educado no solo con aspectos intelectuales, si no también por medio de los sentimientos y la valoración de los mismos y en el campo emocional. Como punto de partida para poder aplicarla al ámbito personal y luego profesional, y demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros, y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o arruinar una carrera. Entonces es más que evidente que jamás se han preguntado lo siguiente ¿Por qué algunas personas, parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no

sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno(a) más inteligente termina siendo el más exitoso o profesional? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos, dificultades bajo una óptica distinta que otros? ¿Por qué unos no reaccionamos igual que otros ante sucesos funestos?

DISCUSIÓN

Realizar el trabajo colaborativo, como inventiva de aprendizaje en un ambiente virtual, que empleamos en estos momentos para nuestras clases se convierte en pilar representativo y fundamental que simboliza una forma diferente de constituir los procesos de aprendizaje con mayor eficacia en donde el uso de la tecnología permite la interacción activa y subvención que hace posible esta tarea. Que requiere mucha organización y predisposición alcance el apogeo necesario debemos entonces convertirnos en los enarboladores de esta herramienta de trabajo ya que no es fácil Ocuparse en equipo no siempre lo es si no se tiene claro el objetivo, que pretendemos lograr para ello se requiere una buena organización del trabajo que se intenta desarrollar, así como una adecuada orientación del docente para fomentar la interacción en todo momento tanto en clases sincrónicas como las asincrónicas, la participación, la colaboración, la corresponsabilidad y establecer la función a desempeñar de cada integrante. En la actualidad, intervenir, favorecer y fundar se expresan como pauta permanente en los contextos educativos y procesos de aprendizaje, en donde el trabajo en equipo se ha vuelto una constante, porque a través de la colaboración se busca generar interdependencia positiva, que cambia la competitividad por la construcción de buenas relaciones entre los diferentes miembros del equipo, permitiendo acceder a nuevos espacios de desarrollo cognitivo individual y grupal. Las situaciones de trabajo en equipo favorecen el crecimiento del grupo y de cada uno de sus integrantes mediante el desafío de enfrentar las situaciones desconocidas para explorar y construir sus propios conocimientos en equipo. Esta forma de trabajo contribuye a crecer la inteligencia y creatividad, los valores éticos, la solidaridad al compartir tareas y refuerza la comprensión, a la vez que despierta la necesidad de aprender a partir del descubrimiento en equipo del mundo social, natural y personal (Ferreiro y Espino, 2012, p.132). El docente tiene la ocupación de organizar y mediar las actividades, así como espolear la comunicación e

interacción afectiva - efectiva -eficaz para contribuir con sus alumnos a alcanzar los objetivos propuestos.

CONCLUSIONES

El Aprendizaje colaborativo desarrolla en los estudiantes la forma de autodirigir su propio aprendizaje de la manera más efectiva y eficaz además de generar habilidades para la resolución de conflictos o problemas preparándolos para vivir la vida y trabajar en proyectos prácticos que les permitan demostrar sus competencias imprescindibles en la actualidad en la formación como lo exige la forma de enseñar y aprender basado en el ABP propuesto por el MINEDU este tipo de aprendizaje se fusiona a los diversos estilos de aprendizaje o técnicas didácticas a fin de generar espacios para fortalecer a las comunidades de aprendizaje y de investigación que permiten a los estudiantes a aprender y construir y eso se evidenció en las semanas de trabajo virtual empleado en educación .

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ávalos, B. (2017). El desarrollo profesional continuo de los docentes: lo que nos dice la experiencia internacional y de la región latinoamericana. *Revista Pensamiento Educativo*, 41(2), 77-99. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Ávalos, B. (2015). La Formación Inicial Docente. En Unesco-Orealc, *Antecedentes y criterios para la elaboración de políticas docentes en América Latina y el Caribe* (pp. 37-56). Santiago de Chile: Ceppe y Unesco.
- Bruns, B. y Luque, J. (2019). *Great teachers: how to raise student learning in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC.: World Bank.
- Calvo, G. (2016). Desarrollo profesional docente: el aprendizaje profesional colaborativo. En Unesco-Orealc, *Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe: el debate actual* (pp. 112-152). Santiago

de Chile: Ceppe y Unesco.

Cuenca, R. (2016). *Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional.*

Santiago de Chile: Orealc/Unesco.

Gatti, B. y Davies, C. (2017). *El papel de las instituciones de educación superior en la formación de profesores en América*

Latina (Documento de trabajo inédito). Washington: Banco Mundial.

Hinostroza, J. E. y Labbé, C. (2011). *Políticas y prácticas de informática educativa en América Latina y el Caribe.* Santiago:

Cepal. Disponible en:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6182/1/S2011014_es.pdf

practices. Teaching and Teacher Education, 22(8), 1020-1041.

Ortega, S. (2016). *Formación Continua Docente.* En Unesco-Orealc, *Antecedentes y criterios para la elaboración de*

políticas docentes en América Latina y el Caribe (pp. 57-75). Santiago de Chile: Ceppe y Unesco.

Slegers, P. (2016). *Toward Conceptual Clarity: A Multidimensional, Multilevel Model of Professional Learning*

Communities in Dutch Elementary Schools. *Elementary School Journal, 114(1), 118-137.*

Terigi, F. (2019). *Carrera Docente y políticas de desarrollo profesional.* En C. Vélaz de Medrano y D. Vaillant (Coords.),

Aprendizaje y desarrollo profesional docente (pp. 89-97). Madrid: OEI y Fundación Santillana.

Unesco-Orealc. (2018). *Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe: el debate*

actual. Santiago de Chile: Ceppe y Unesco.

Unesco-Orealc. (2017). *Antecedentes y criterios para la elaboración de políticas docentes en América Latina y el Caribe.*

Santiago de Chile: Ceppe y Unesco.

Vaillant, D. (2015). *Formación de docentes en América Latina. Re-inventando el modelo tradicional.* Barcelona: Octaedro.

Vaillant, D. (2018). Formación inicial del profesorado en América Latina: dilemas centrales y perspectivas. *Revista Española de Educación Comparada*, Madrid, 22, 185-206. Disponible en: http://denisevaillant.com/articulos/2016/Formacion_inicial_profesorado_America_Latina.pdf